

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПРОФАЙЛИНГ КАК СРЕДСТВО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

FORENSIC PROFILING AS A MEANS OF INVESTIGATING CRIMES

ЕМЕЛЬЯНОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,

старший преподаватель,

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя.

ЩЁКИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА,

рядовой полиции, курсант,

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя.

EMELIANOVA OLGA ANATOLYEVNA,

Senior Lecturer,

Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

named after. V.Ya. Kikot.

SHCHEKINA MARIA ALEKSEEVNA,

private police, cadet,

Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named

after. V.Ya. Kikot.

В данной статье рассматривается составление психологического портрета подозреваемого как средство расследования преступлений или криминалистический профайлинг, используемый правоохранительными органами для определения вероятных характеристик и поведения преступника, на основе совершенного им преступления. Анализируются примеры дел Теодора Качинского и Бостонского душителя. Приводятся недостатки данного способа расследования. В результате проведенного анализа сделан вывод о том, что метод криминалистического профилирования является эффективным и способствует увеличению числа раскрываемости преступлений.

This article examines the compilation of a psychological portrait of a suspect as a means of investigating crimes or forensic profiling used by law enforcement agencies to determine the likely characteristics and behavior of a criminal based on the crime he committed. The examples of the cases of Theodore Kaczynski and the Boston Strangler are analyzed. The disadvantages of this method of investigation are given. As a result of the analysis, it was concluded that the method of forensic profiling is effective and contributes to an increase in the number of crimes solved.

Ключевые слова: *психологический портрет подозреваемого, криминалистический профайлинг, криминалистическое мышление, модели поведения преступника, дело Теодора Качинского, дело Унабомбера, дело Бостонского душителя.*

Key words: *psychological profile of the suspect, forensic profiling, forensic thinking, criminal behavior patterns, Theodore Kaczynski case, the Unabomber case, the Boston Strangler case.*

На современном этапе развития общества уровень преступности в нашей стране и в мире в целом остается по-прежнему высоким. Этому способствует возникновение новых способов совершения различных преступлений, в связи с этим, у правоохрани-

нительных органов возникают некоторые сложности на этапе расследования, а именно в аспекте изучения личности преступника, в определении причин, условий и мотивов совершения этим лицом определенного преступления. В результате этого представляется необходимым создание современных средств и методов раскрытия и расследования преступлений, которые будут помогать следователю в его служебной деятельности.

К числу таких методов относится составление психологического портрета подозреваемого как средство расследования преступлений или криминалистический профайлинг, который является относительно новым методом получения ориентирующей информации [5].

Криминалистический профайлинг представляет собой особый метод, используемый правоохранительными органами для определения вероятных характеристик и поведения преступника, на основе совершенного им преступления [2, с. 15].

Этот метод широко использовался для раскрытия некоторых самых жестоких преступлений в истории, включая следующие: дело Унабомбера, дело снайпера на Кольцевой дороге и дело Бостонского душителя.

Криминалистическое профилирование – это сложный процесс, который требует глубокого понимания психологии, человеческого поведения и криминалистического мышления. Он включает в себя анализ места преступления, изучение особенностей виктимологии и других необходимых доказательств для создания профиля преступника [4, с. 6].

Иными словами, это некий процесс, который позволяет полиции выявлять модели поведения определенных преступников, даже без идентификации личности лица, совершившего преступление. А затем созданный следователем профиль личности преступника можно использовать для сужения круга потенциальных подозреваемых, что заметно сокращает поиск преступника.

Зачастую криминалистическое профилирование изображается в фильмах и телешоу, что часто приводит к неправильным представлениям о том, что оно на самом деле собой представляет. Тем не менее, стоит отметить, что данный метод является ценным инструментом, который может помочь в раскрытии преступлений и восстановить справедливость.

Криминалистическое профилирование использовалось при расследовании дела Теодора Качинского, который в США также известен под именем Унабомбер. Он являлся американским математиком, философом, который стал знаменит своей кампанией по рассылке взрывных устройств по почте. Качинский самодельно изготавливал данные устройства, затем рассылал их в виде посылок при помощи почтовых услуг. С 1978-1995 год Теодор отправил таким образом 16 посылок с бомбами, с целью подорвать университеты и авиалинии [1, с. 21]. В результате его преступной деятельности двадцать три человека получили тяжкие ранения, а трое погибли.

Первоначально Унабомбер считался малообразованным человеком из рабочего класса. Например, в своем письме Унабомбер заявил, что «люди с ученой степенью не так умны, как они думают». Полицейские считали эти выводы уловкой, призванной отвлечь ФБР от широко образованного террориста. Таким образом, при составлении криминалистического профиля полицейские начали думать о том, что его образование лучше, чем считалось ранее, учитывая правильный почерк и грамматику.

После того, как в газете было опубликовано письмо с требованиями Унабомбера, родственники заметили некоторое сходство в стиле изложения письма. Например, слово «cool-headed logicians» (хладнокровные люди с логическим типом мышления), связав его с письмом, которое он получил от брата с той же фразой, написанной через дефис. Родственники связались с ФБР и описали свои подозрения в том, что автором письма мог быть их родственник Тед Качинский, человек с докторской степенью по математике, который много лет жил в хижине, в лесу. Полицейские сравнили еще несколько писем, а точнее региональные

особенности некоторых слов, обсуждаемые темы в письмах Качинского его семье и различных сочинениях, оставленных Унабомбером.

Правоохранительные органы США, при расследовании данного преступления использовали метод криминалистического профилирования, для того чтобы определить характеристики Унабомбера, тем самым, сумев выявить его высокий интеллект, особую любовь к математическим наукам и образованию в целом. Данный профиль способствовал сужению списка подозреваемых, что в конечном итоге и привело к аресту и осуждению Качинского.

Другим примером использования криминалистического профайлинга как средства расследования и раскрытия преступления может послужить дело Бостонского душителя. Это было одним из первых дел, при расследовании которого использовался метод криминалистического профилирования. Преступником был неустановленный серийный убийца, который нападал на женщин в Бостоне в начале 1960 годов. Судя по статистике в период с июня 1962 года по январь 1964 года в районе Бостона было убито тринадцать одиноких женщин разного возраста [2, с. 48].

Большинство из его жертв подвергались жестокому сексуальному насилию и были удушены в своих собственных квартирах. Следствие полагало, что женщины добровольно впускали маньяка в дом, потому что он чаще всего представлялся работником в сфере обслуживания или курьером. После проникновения в квартиры жертв, маньяк реализовывал свой жестокий преступный умысел.

Использование метода криминалистического профайлинга помогло следователям определить некоторые особенности, которые способствовали задержанию Бостонского душителя. В 1965 году Альберт ДеСальво, заключенный государственной психиатрической больницы, участвовавший в кражах со взломом с 1950-х годов, признался в убийствах. Хотя ДеСальво так и не был обвинен в убийствах (в то время следователи не смогли физически связать его с местами убийства), он был признан виновным по обвинению в сексуальном насилии и приговорен к пожизненному заключению. Случай и жизнь ДеСальво были изображены в фильме 1968 года «Бостонский душитель». Однако вина ДеСальво в то время вызывала споры и оставалась таковой в течение десятилетий после его смерти. Например, его первоначальные признания продемонстрировали незнание многих подробностей преступлений. Хотя позже он описывал подробности, которые мог знать только настоящий убийца, его показания, по мнению некоторых наблюдателей, могли быть основаны на информации, полученной им от полиции. Более того, несколько выживших жертв не поверили, что он напал на них. Несколько факторов вызвали сомнения в том, что здесь замешан серийный убийца, учитывая, что для них характерен определенный тип жертв и метод убийства: женщины, убитые «Душителем», были представителями разных возрастов и этнических групп, и они были убиты с использованием нескольких методов. Были высказаны предположения, что он скорее склонен взять на себя ответственность за преступления, чем совершал их на самом деле, однако позже в 2013 году анализ ДНК эксгумированных останков ДеСальво дал возможность определить, что он виновен в изнасиловании и убийстве Мэри Салливан, последней жертвы, которую обычно приписывают Бостонскому душителю. В свете более поздних выводов власти пришли к выводу, что ДеСальво «скорее всего» совершил и другие убийства.

Следует отметить, что в адрес криминалистического профилирования было высказано немало критики. Например, его называли псевдонаучным инструментом расследования, к которому вынужденно обращаются следователи в результате отсутствия научных доказательств в деле и поддержки специалистов. Вызывал сомнение и тот факт, что криминалистическое профилирование основано на мнениях и решениях, принятых одним специалистом, проводящим исследование о правонарушителе [7]. Однако, опираясь на зарубежный опыт, мы можем сделать вывод о том, что метод криминалистического профилирования является довольно эффективным, он широко использовался при расследовании многих громких дел,

способствовал увеличению числа раскрываемости тяжких преступлений, поиску подозреваемых и установлению их вины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акимов М. Преступления США. Americrimes. Геноцид, экоцид, психоцид, как принципы доминирования. М.: 2013. 750 с.
2. Бахтеев Д.В., Леднев И.В. Понятие и свойства криминалистического профилирования личности и поведения неизвестного преступника // Юридическая наука и правоохранительная практика. Право. 2020. С.10-18.
3. Бурмистрова Н.С. Криминалистический профайлинг: к вопросу составления портрета серийного убийцы // Пробелы в российском законодательстве. 2019. № 6. С. 222-226.
4. Коробков В.А. Метод профайлинга в оперативно-розыскной деятельности: проблемы и перспективы использования // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2015. № 1(3). С. 67-69.
5. Канузель А.Е., Степанова Е.Е. Профайлинг как средство раскрытия и расследования преступлений // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. №4 (12). С. 29-32.
6. Пушкарева И.А. Методы изучения личности преступника в США и России / И.А. Пушкарева, Л.Н. Одинцова // Вестник Самарского юридического института. 2021. № 2(43). С. 68-76.
7. Offender profiling. URL: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-24612-3_831.

© Емельянова О.А., Щекина М.А., 2024.